

BOSHLANG'ICH SINFLARDAN BOSHLAB CHET TILINI O'RGANISHNING AHAMIYATI

Ismailova Malika

Sirdaryo viloyati Sardoba tumani 16 - umumta'lim maktabi
ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7580859>

Annotatsiya. Barchamizga ma'lumki, so'nggi paytlarda ingliz tilini o'rganishga bo'lgan talab kuchayib bormoqda. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'rganishda darsdan tashqari mashg'ulotlarning ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: axborot - kommunikatsiya, interfaol, malaka, ko'nikma, texnologiya.

ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. Как мы все знаем, в последнее время растет спрос на изучение английского языка. В данной статье речь пойдет о важности внеклассных занятий при изучении английского языка в начальных классах.

Ключевые слова: информация коммуникативная, интерактивная, компетентность, умение, технология.

THE IMPORTANCE OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE FROM ELEMENTARY GRADES

Abstract. As we all know, the demand for Learning English has been growing lately. This article will talk about the importance of extracurricular activities in learning English in elementary grades.

Keywords: information communication, interactive, qualification, skills, technology.

Mustaqillik sharofati bilan O'zbekiston dunyo bozoriga chiqdi, xorijiy mamlakatlar, xalqaro tashkilotlar bilan bevosita hamkorlik ishlari rivojlandi. Butunjahon hamjamiyatidan o'ziga munosib o'rin egallashga intilayotgan, o'z buyuk kelajagini qurayotgan xalqimiz uchun xorijiy tillarni bilishga bo'lgan qiziqish yanada kuchaydi.

Hozirgi kunda nafaqat maktab, litsey, kollej o'quvchilari va oliy o'quv yurtlari talabalariga, balki maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari va turli sohada ishlovchi xodimlarga ham chet tilini o'rgatish yo'lga qo'yilgan. Chet tillarni o'rganish faqat aqliy tarbiya vositasigina emas, balki o'zga millat madaniyati, ta'limiy boyliklari va qadriyatlarini bilan tanishish va ularni o'z madaniy hayotiga tatbiq qilish orqali kishi shaxsining shakllanish jarayoni hisoblanadi.

O'quvchi chet tilini o'rganish orqali mamlakat tilini, geografiyasi, tarixi, adabiyoti, san'ati, fan va madaniyati, shuningdek o'zlarini o'rab turgan atrof-muhit haqidagi ma'lumotlarni ham bilib oladi. Bugungi kunda ilmu-fan taraqqiy etib, ta'lim-tarbiya tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanilmoqda. Buning uchun albatta o'quvchilar chet tillarini mukammal bilishlari lozim.

Hozirgi paytda umumta'lim maktablarida o'quvchilar nafaqat dars jarayonida, balki darsdan tashqari vaqtlarda ham chet tilini o'rganishga jalb qilinmoqda. Ayniqsa buni boshlang'ich sinflardan oq amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Bunda albatta o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlari hisobga olinishi lozim.

Til o'rganish ham yosh davrlariga bog'liq. Psixologlarning fikricha, bolalar kattalarga nisbatan tilni tez va oson o'zlashtiradilar. Bolalarda til o'rganishga bo'lgan tabiiy moyillik, ularda taqlid qilish xususiyati kuchli ekanligi, kattalarga qaraganda bolalar vaqtining ko'pligi buning asosiy sabablaridandir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabrda chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 1875-sonli qaroriga asosan chet tillar 2013-2014 o'quv yilidan bosqichma-bosqich umumta'lim maktablarining 1-sinflaridan boshlab o'qitila boshlandi.

Ushbu qarorga asosan, boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rgatishda turli interfaol usullardan, ko'rgazmalardan foydalanish, amaliy mashg'ulotlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, turli rolli o'yinlardan foydalanish samarali usul hisoblanadi. Bu usul orqali o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi yanada ortadi va ularning bilim darajasi ortadi.

O'quvchilarga til o'rgatishda dars jarayonlari bilan bir vaqtda darsdan tashqari to'garaklarda ham mashg'ulotlar o'tish orqali ularning bilim darajasi mustahkamlanadi. To'garak mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishlari yanayam ortadi, chet tilida o'z fikrlarini bayon eta olish ko'nikmalari shakllanadi, kishilar orasidagi bevosita muloqat nutq orqali amalga oshirilgan ekan, chet tilini amaliy bilish nutq faoliyatining o'qish, tinglab tushunish, gapirish va yozish kabi turlariga xos bo'lgan ko'nikmalarini orttiradi.

Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganish – bu til haqida ma'lumot olish va uni o'zlashtirishgina emas, balki o'quvchining faol muloqatga kirishish jarayoni hamdir. Chet tillarni o'rganish pedagogikasini o'rgangan olim I.A.Grishanovning fikricha, xorijiy tilni o'rganishda eng oddiy, eng sodda yo'llarni izlash va qo'llash muhimdir.

Boshlang'ich sinflardan xorijiy tilni o'rgatishdan ko'zlangan maqsad o'quvchilarni shu tilda muomalaga o'rgatishdir. Xorijiy tilda muomala qila olish uchun o'quvchilar shu tildagi so'z boyliklarini egallashlari zarur. Tildagi so'z boyliklarini egallamay turib na tinglab tushunish, na gapirish mumkin. Boshlang'ich sinfdan chet tilini o'rganish o'quvchi imkoniyati va qobiliyati qanday bo'lishidan qat'iy nazar foydalidir, chunki chet tili bolaning bilish jarayonlari – xotira, diqqat, tafakkur, hayol va idrokining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Zero, chet tilini o'zlashtirish orqali o'quvchida ob'yektiv olamning aks etishi o'zgarishi mumkin. Tilning lug'at tarkibini egallash o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi, ularning filologiya, tarix, madaniyat, geografiyaga oid bilimdonligini oshiradi.

REFERENCES

1. S.M.To'ychiyeva "Boshlang'ich sinf o'quvchilariga xorijiy tilni o'rgatishning pedagogik va psixologik jihatlari."
2. I.A.Grishanova "Актуализация ситуации успеха при обучении иностранному иностранному языку младших школьников."
3. J.Jalolov "Chet tili o'qitish metodikasi." T.O'qituvchi.1996y.
4. I.M.Matniyozova, O.N.Maxsudova "Chet tilidan boshlang'ich sinflarda to'garak mashg'ulotlarini tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar."
5. O'.Xoshimov, I.Yoqubov "Ingliz tili o'qitish metodikasi." T.2003